

[401] Erfahrungen und Bedarfe von nicht-verwandten Fürsorgenden, die sich um eine schwerkranke Person kümmern: Eine Mixed-Methods-Studie

Catharina Münte¹, Nadja Berger², Maria Heckel², Franziska A. Herbst¹

¹*Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, Hannover, Deutschland*

²*Palliativmedizinische Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN (CCC ER-EMN), Erlangen, Deutschland*

Hintergrund:

Nicht-verwandte Personen wie Freund*innen, Nachbar*innen oder Bekannte übernehmen oft umfangreiche Fürsorgearbeit für schwerkranke Menschen, zusätzlich oder anstelle von Familienangehörigen. Der Übergang von einer Freundschaft oder Bekanntschaft hin zu einer regelmäßigen Unterstützung erfolgt häufig fließend. Zu Beginn kann dies mit kleineren Gefälligkeiten wie Besorgungen oder dem Aushelfen bei alltäglichen Aufgaben beginnen. Mit fortschreitendem Alter oder bei schwerer Erkrankung kann die freundschaftliche Unterstützung in eine dauerhafte Fürsorge übergehen. In Deutschland gibt es rund 2,4 Millionen nicht-verwandte Fürsorgende ab 14 Jahren. Die Belastungen und Herausforderungen mit denen nicht-verwandte Fürsorge konfrontiert sind, aber auch die positiven Aspekte ihres Kümmerns, sind bislang kaum untersucht.

Zielsetzung:

Ziel der Studie ist es, die Rolle nicht-verwandter Fürsorgender zu untersuchen, die sich um schwerkranke Menschen kümmern. Darüber hinaus möchten wir erforschen, welche Herausforderungen sie erfahren, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie sich wünschen und welche positiven Aspekte das Kümmern mit sich bringen kann. Basierend auf diesen Ergebnissen soll ein Framework entwickelt werden, das die Situation von nicht-verwandten Fürsorgenden erklärt und Anknüpfungspunkte für gezielte Unterstützungsangebote bietet. In diesem Beitrag möchten wir unser methodischen Vorgehen in Bezug auf den sequentiellen mixed-methods Ansatz präsentieren.

Methode:

Bei der Studie handelt es sich um eine Querschnittsstudie, die einem explorativen, sequentiellen mixed-methods Design folgt. Die Studie richtet sich an Erwachsene in Deutschland, die mindestens 4 Stunden wöchentlich unentgeltlich Fürsorge für eine schwerkranke Person leisten, mit der sie nicht verwandt sind. Die Befragung erfolgt über einen Online-Fragebogen und optional papierbasiert. Wir streben an, 100-150 nicht-verwandte Fürsorgende für die Teilnahme an der Online-Befragung zu gewinnen (01/2025–01/2026). Bis einschließlich 20.03.2025 haben 30 Personen teilgenommen. Zusätzlich ist geplant, mit ca. 25 nicht-verwandten Fürsorgenden leitfadengestützte Interviews zu führen, um die quantitativen Ergebnisse zu vertiefen. Der Interviewleitfaden wird im April/Mai 2025 basierend auf den Ergebnissen einer Interimsanalyse der Online-Befragung entwickelt.

Diskussion:

Die freiwillige und unentgeltliche Unterstützung von nicht-verwandten Fürsorgenden trägt in einem hohem Maße zur Entlastung des formellen Gesundheitssystems bei und stärkt dessen Resilienz, indem

sie Versorgungslücken schließt und flexible Unterstützungsstrukturen schafft. Das zu entwickelnde Framework wird daher eng mit dem Thema „Resilienz des Gesundheitssystems“ verknüpft sein.

Implikation für Forschung:

Das explorative, sequentielle mixed-methods-Design ermöglicht es, quantitative Ergebnisse durch qualitative Daten zu vertiefen, wodurch ein umfassendes Framework erstellt werden kann. Dieses soll als Grundlage für die Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen für nicht-verwandte Fürsorgende dienen. Zukünftige Forschung sollte das Framework weiter validieren und an unterschiedliche Kontexte anpassen, um seine praktische Anwendung zu optimieren.